

Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Özelliklerinin İncelenmesi

Examination of Technology Leadership Characteristics on School Administrators

Serpil YAŞAR¹ Şerife Şeyda ALANYA² Nur GÜL³ Şifa BÜLBÜL⁴ Fatma ERDOĞAN⁵

¹ Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0009-0009-0093-2821, Konya, Türkiye

² Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0009-0006-7693-6800, Konya, Türkiye

³ Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0009-0001-1615-1917, Konya, Türkiye

⁴ Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0009-0004-3660-839X, Konya, Türkiye

⁵ Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0009-0004-8883-6642, Konya, Türkiye

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, Konya ilinin merkez ilçeleri Selçuklu, Meram ve Karatay'da görev yapan okul yöneticilerinin teknoloji liderliği özelliklerini incelemektir. Araştırmaya, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde görev yapan 127 okul yöneticisi katılmıştır. Katılımcılara, teknoloji liderliği algılarını ölçmek amacıyla "Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Ölçeği" uygulanmıştır. Veriler, IBM SPSS 26 Statistics Paket Programı ile analiz edilmiştir. Cinsiyet değişkeni ile ölçek ve alt boyut puanlarının karşılaştırılmasında Independent Samples T Testi, diğer değişkenler için ise One Way ANOVA Testi kullanılmıştır. Gruplar arasındaki farklılıklar Tukey ve Games-Howell testleri ile belirlenmiştir. Ölçek ve alt boyutlarının güvenilirliği, cronbach's alpha değerleri ile ölçülmüş ve yüksek derecede güvenilir bulunmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, okul yöneticileri mobil cihazları derslerde öğretim amacıyla kullanmakta ve en çok matematik dersinde mobil öğrenmeyi tercih etmektedir. Öğretmenler ayrıca, öğrencilerini okul dışında mobil öğrenmeye teşvik etmekte ve mesleki kişisel gelişimleri için mobil öğrenmeyi kullanmaktadır. Mobil öğrenmenin avantajları arasında zengin içerik sunma, zamandan ve mekândan bağımsız öğrenme gibi unsurlar bulunmaktadır. Ancak, öğretmenin etkinliğini azaltma, bağlantı problemleri ve uygun olmayan içerikler gibi sınırlamaları da vardır. Sonuç olarak, mobil öğrenmenin önemi giderek artmakta ve sınıf öğretmenlerinin bu konuda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Okul yöneticilerinin teknoloji liderliğine yönelik tutumları, mesleki kıdem süresi, dijital çağ öğrenme kültürü, sistematik gelişim, dijital vatandaşlık ve mesleki gelişimde mükemmellik gibi faktörlerden etkilenmektedir. Bu çalışma, eğitim politikaları ve öğretmen eğitim programlarının geliştirilmesinde önemli bilgiler sunmaktadır. Mobil öğrenmenin etkin kullanılabilmesi için öğretmenlerin bu teknolojilere adaptasyon süreçlerinin desteklenmesi gerektiği ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Liderlik, Teknoloji Liderliği, Eğitim Teknolojisi, Okul Yöneticileri.

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the technology leadership characteristics of school administrators working in the central districts of Konya province, namely Selçuklu, Meram, and Karatay. The study involved 127 school administrators working at the primary and secondary education levels during the 2022-2023 academic year. The "School Administrators' Technology Leadership Scale" was administered to the participants to measure their perceptions of technology leadership. Data were analyzed using the IBM SPSS 26 Statistics Package Program. Independent Samples T-Test was used to compare scale and sub-dimension scores by gender, and One Way ANOVA Test was used for other variables. Differences between groups were determined using Tukey and Games-Howell tests. The reliability of the scale and its sub-dimensions was measured by Cronbach's alpha values, and they were found to be highly reliable. According to the research results, school administrators use mobile devices for instructional purposes in lessons, with a preference for mobile learning mostly in mathematics. Teachers also encourage students to engage in mobile learning outside of school and use mobile learning for their professional development. The advantages of mobile learning include providing rich content and enabling learning independent of time and place. However, it also has limitations such as reducing teacher effectiveness, connection problems, and inappropriate content. In conclusion, the importance of mobile learning is increasing, and classroom teachers need to be made aware of this. School administrators' attitudes towards technology leadership are influenced by factors such as professional seniority, digital age learning culture, systematic development, digital citizenship, and excellence in professional development. This study provides important insights for developing educational policies and teacher training programs. It emphasizes the need to support teachers' adaptation processes to these technologies for the effective use of mobile learning in education.

Keywords: Leadership, Technology Leadership, Educational Technology, School Administrators.

Citation: Yaşar, S., Alanya, S. Ş., Gül, N., Bülbül, Ş. & Erdoğan, F. (2024) "Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Özelliklerinin İncelenmesi", International QMX Journal, 3(10), 2064-2082. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

GİRİŞ

İnsanlık tarihi başladığından beri insanlar, doğayı kontrol altına almaya çalışma çabası ve kendi isteğine göre yönlendirme isteği içindedir. Bu durum başlangıçtan itibaren insanların teknolojik uygulamalarla ilgilendiğinin bir göstergesidir (Akbaş, 2003).

Günümüzde insan yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelen teknoloji, her geçen gün kat ettiği yol ile yaşamımızı kolaylaştırmakta ve vazgeçilmez bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok gündelik işimizi evimizde oturduğumuz yerden yapabilmekteyiz. Asıl olarak insanların hayatını kolaylaştırması düşünülen teknoloji, her alanda kullanılmaya başlaması sebebi ile bir kolaylık olmaktan çıkıp günümüzde elzem olarak görülmeye başlanmış ve uygulanması gereken bir ilke haline gelmiştir (Görgülü vd., 2013).

Her alanda kullanılan teknolojinin gündelik yaşamımızın bir parçası olan eğitim alanında kullanılması kaçınılmazdır. Eğitim teknolojisi eğitim öğretim sürecindeki problemlerin çözümü, kişileri, metotları, fikirleri, materyalleri ve organizasyonları barındıran karmaşık bir süreçtir. Teknoloji sürekli gelişim hali içerisinde olup, bu durum eğitim materyallerini de etkilemekte ve ağ içerisine taşımaktadır (Eren & Kurt, 2011). Bu durum ile beraber okullarda hem okul idaresi hem de öğretmenler; eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında, teknolojik gelişimlerin el verdiği kadarı ile teknolojiden faydalanmaktadır.

Bilgisayar bileşenleri, internet (ağ) vb. kullanıyor olmak ile teknolojiye sahip olduğumuz söylenemez. Önemli olan bunun ders programlaması süreci ile birleşmesidir. Teknolojinin gelişimi ile beraber insanların talepleri de değişmekte ve bu istekleri karşılamak için okul yöneticilerinin üzerine yeni sorumluluklar yüklenmektedir. Teknolojik gelişmelerin takibi, gerekli olan araç gereçlerin temin edilmesi ve bu materyallerin öğretim sürecinde etkin kullanılması, aktüel olması ve sisteme entegre edilmesi işleyen bir sistemin kurulması gerekmektedir (Shi & Bichelmeyer, 2007).

Öğrencilerin okuldaki derslerinde teknoloji kullanımının sadece internet araştırma gibi basit bir kullanım alanında kalıyor ise teknoloji ile eğitim birleşmesinin düşük düzeyde olduğunu belirtmektedir. Ancak, öğretmenlerin verdiği proje ödevleri, yapılan projeler ve çoklu ortam sunusu gibi çeşitli beceri görevlerini teknolojiyi kullanarak yaparlar ise yüksek düzeyde teknoloji ile eğitimin birleşmesinin olduğunu, belirtmektedir (Cuban vd., 2001).

İdareciler belirli bir süreç boyunca online mesleki gelişim ile ilgili ders alırken, teknoloji ile eğitimin entegrasyonunu ve teknoloji liderliği konusunda düşüncelerinin farklılaşması incelenmiştir. 33 eğitim kurumu müdürünün üzerinde gerçekleştirilen araştırma neticesinde, araştırmaya katılan okul müdürleri teknoloji liderliğinin ortak mesuliyet gerektiren liderlik türü olduğu konusunda aynı düşüncededirler. Ancak öğretmenlerin bu mesuliyeti paylaşan bireyler olmadıklarını belirtmişlerdir. Okul idarecileri ayrıca bu iş için doğru kişilerle çalışmanın, doğru kaynak ve teknoloji ile eğitimin birleşmesi olayının, nasıl olduğunu anlama noktasında mühim olduğunu kabul etmektedirler (Ertmer vd., 2002).

Teknolojik gelişmelerin eğitime entegre olurken bazı sorunların kaçınılmaz olduğu belirtilmektedir (Hacıfazlıoğlu vd., 2010). Flanagan ve Jacobsen (2003)

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında okul yöneticilerinin teknoloji liderliği özelliklerinin incelenecektir. Öncelikle; liderlik, teknoloji liderliği ve teknoloji liderliğinin eğitim süreçlerine entegrasyonu açıklanacaktır. Bilindiği üzere günümüzde teknoloji hayatın birçok alanına girmiş ve hayatımızın vazgeçilmez bir ögesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Her alanda olduğu gibi eğitim alanında birçok teknolojik gelişme olmuş ve bu teknolojik gelişmeler ders materyali, toplantı araçları ve idari işlerde kullanılmaya başlanmıştır. Okullarda bu gelişmelerin entegrasyonu için eğitim yöneticileri ve bilişim teknolojileri öğretmenleri önemli bir rol oynamaya başlamıştır. Gerçekleştirilen çalışmada eğitim yöneticilerinin teknoloji liderliği özelliklerinin eğitim-öğretim alanına nasıl yansıdığı ortaya çıkarılacaktır.

İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

Teknoloji

Teknoloji bir terim olarak bilimin günlük yaşam gereksinimlerinin giderilmesine ya da insanın çevresini biçimlendirme ve değiştirme çabalarına dönük uygulamaları ifade etmektedir. Nitekim bilimsel çalışmalar sonucunda ulaşılan bilgiler ve elde edilen bilgilere ilişkin yöntem ve süreçler teknolojiyi

ortaya çıkarmaktadır. Teknoloji yapılan incelemeler neticesinde varılan çıktıların veriye ve somut çıktılara evrilerek insanların faydasına sunulması sürecini göstermektedir (Banoğlu, 2012).

İnsanoğlunun bilim aracılığıyla doğaya üstünlük sağlama süreci olan teknoloji mevcut sorunları belirlenen hedefler ve amaçlar doğrultusunda gözlem ve bilimsel bilgi kullanarak bertaraf etmeyi hedeflemektedir. Teknoloji insanların ve çağdaşlığın bir göstergesidir. İnsan davranışlarını ve ilişkilerini doğrudan etkileyerek kültürün maddi boyutunu oluşturmaktadır (Şişman E. E., 2010).

Tarihsel gelişim süreci içerisinde ilk çağlardan günümüze değin insanoğlunun hayatta kalma mücadelesi başlamıştır. Teknoloji bu mücadele sürecinde hızla ilerleyerek gelişim göstermiştir. Günümüzde hayatın birçok alanının nüfus eden teknolojiye vazgeçilmez bir hal almıştır. Var olan düzenin geliştirilmesinin yanı sıra verimliliğin ve etkinliğin artırılması için gerekli olan bilgi ve araçlar teknoloji kapsamında yer almaktadır. Dolayısıyla teknoloji değiştirici ve dönüştürücü bir güce sahiptir (Çakır, 2020).

Sonuç itibariyle teknoloji kavramı bireylerin çevresini tanıma ve doğayla olan mücadele sürecini, bireysel yöntemler aracılığıyla sağlayan keşif ve üretim sürecidir. Günümüzde teknolojik gelişmeler son derece hızlı şekilde gerçekleşmekte ve yaşamın her alanına etki etmektedir. Bu durum toplumsal kurumlar için teknolojinin bir tercih değil zorunluluk ve vazgeçilmez bir unsur olduğunu göstermektedir (Ertmer, ve diğerleri, 2002).

Bireyler dünyaya geldikleri zamandan başlayarak çevrelerini incelemeler yapmaya ve verileri edinmeye yönelik bir çaba içerisindeydir. Ulaşılan bilgiler kendisinden sonra gelen kuşaklara aktarılmaktadır. Dolayısıyla bilgi aktarımı her dönemde mevcut teknolojiye uyumlu şekilde sağlanmaktadır. Teknolojide yaşanan gelişmeler eğitim alanında çeşitli yeniliklere yol açmıştır. Örneğin eğitim alanında ilk alfabe ve yazının bulunmasıyla insanların birbirlerine bilgi aktarması daha kolay bir hal almış, elde edilen bilgilerin kaydedilmesi ve saklanması için etkili bir yöntem izlenmiştir. Akabinde süreç kağıt ve yazı araçlarının icadı ile ilk kitaplarını oluşturulması ve matbaanın keşfine yol açmıştır. Günümüzde etkileşimli tahtalar eğitim alanında aktif olarak kullanılmaktadır. Bu durum teknolojide yaşanan gelişmelerin eğitimde izlenen yeniliklerin bir göstergesidir (Akbaş, 2003).

Eğitim süreçlerinde teknoloji kullanımı öğrenmenin niteliğini artırma, öğrenme faaliyetlerinde hedefe ulaşmak için harcanan sürenin azalması ve öğrenmenin etkililiğini artırma gibi çeşitli faydalar sunmaktadır. Ayrıca teknolojinin entegrasyonu ile eğitimin niteliği düşürülmeden maliyet düşürülmekte öğrencinin öğrenme ortamında daha etkin olması sağlanmaktadır. Bilginin elde edilmesi ve erişiminin kolaylaştırılması için internet, kamera, televizyon, tablet ve akıllı telefon başta olmak üzere çok sayıda teknolojik cihaz kullanılmaktadır (Fraenken, Wallen, & Hyun, 2012).

Tarihsel Süreç İçerisinde Eğitim Teknolojisi

İnsanlığın ilk çağlarından itibaren teknolojiyi her dönemde eğitim alanında etkisini göstermiştir. Günümüz modern toplumunda okulların gelişmesi ve niteliklerinin artması kapsamında bilgisayar ve internetin etkili bir rolü olduğu görülmektedir. Eğitim teknolojisi alanında 1997 yılı bir dönüm noktası olmuştur. Bu yıl içerisinde dünya genelinde internet kullanıcı sayısı 100 milyona ulaşmıştır (Anderson & Dexter, 2005).

Tarihsel süreç içerisinde ilk kez elektronik posta sayısı, klasik posta aracılığıyla gönderilen mesajlardan çok daha fazla sayıda gerçekleşmiştir. Ayrıca bu dönemde veri aktarım miktarı, telefon altyapısıyla iletilen ses akış miktarından çok daha fazladır (Ulukaya, 2015).

Teknolojik alanda yaşanan gelişmeler beraberinde kendini yenileyen ve dinamik bir yapıya sahip olan eğitim teknolojilerinin ortaya çıkışını hızlandırmıştır. 2000 yılı itibariyle etkileşimli çağ başlamış ve eğitim alanında yanıt sistemleri karşılıklı sağlanmıştır. Ayrıca bu dönemde dizüstü bilgisayarlar ve doküman kameraları eğitim sürecinde aktif olarak kullanılmıştır (Göktaş & Topu, 2012).

Küresel boyutta yaşanan hızlı değişimler, teknolojiye doğrudan etki etmektedir. Söz konusu değişimler toplumların ve bireylerin birbirine daha fazla yakınlaşmasına fırsat sunarak etkileşimin artışında etkili olmuştur. Yaşanan değişimlerin eğitim sistemini etkilememesi ya da eğitim programlarında herhangi bir yeniliğe neden olmaması mümkün değildir. OECD tarafından boyutlar belirlenmiştir (Barış, 2011).

Eğitim alanında teknolojik gelişmeler incelendiğinde problem çözebilen, farkındalık düzeyi yüksek ve yaratıcı düşünebilen bireylerin yetiştirilmesine bilişim teknolojilerinin her geçen gün daha işlevsel bir

hal aldığı görülmektedir. Bilişim teknolojileri aracılığıyla bireylerin analiz ve sentez yapabilme gibi üst düzey becerilerinin artırılması mümkündür. (Günbayı & Cantürk, 2011);

Dünyada çok sayıda ülke teknolojiyi eğitim sistemine uygun şekilde entegre ederek niteliği artırmaya yönelik çaba göstermektedir. Eğitim alanında teknolojinin kullanımı için çok büyük projeler geliştirilmekte ve bütçeden önemli miktarda pay ayrılmaktadır. Söz konusu projelerle öğrenci ve öğretmenleri küresel boyutta teknolojik imkanlar sunulmaya çalışılmaktadır (Mann, Reardon, Becker, Shakeshaft, & Bacon, 2011).

Türkiye’de Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi, Portekiz’de Macellan Projesi ve Amerika Birleşik Devletleri yönetimindeki federal devletlere ait projeler bu imkanı sağlamaya çalışan çeşitli projeler arasında yer almaktadır. Bu projelerle ilgili sürdürülen tartışmalarda teknolojinin eğitime katkısından ziyade maliyetlerin tartışılması söz konusudur. Dolayısıyla teknoloji planlamasının önemi bir kez daha gün yüzüne çıkmaktadır (Erarslan, 2006).

Eğitim teknolojisi alanında yaşanan gelişmeler formal eğitim kapsamında akademik başarısının artırılmasını amaçlarken informal eğitimde iş görenlerin verimini yükseltmeyi hedeflemektedir. Dolayısıyla eğitim teknolojisi her iki alanda da aktif bir şekilde uygulanmaktadır. Genel itibarıyla eğitim teknolojisi sürece, öğretmene ve öğrenciye önemli katkılar sunmaktadır (Öztaban, 2020).

Günümüzde yöneticiler, öğretmenler ve öğrenciler çağın getirdiği teknolojik gelişmeleri iyi okuyabilmeli, eğitim ve öğretime alanına aktarabilmeli, etik değerlere ve liderlik özelliklerine sahip olmalıdır. Dolayısıyla sosyal medyanın öğrenme ortamlarına aktarılmasının sağlanması sonucunda dijital çağ vatandaşı olan eğitim sürecinin tüm aktörleri aktif bir hale gelecektir. Teknolojinin eğitim sistemine entegrasyonunu sürecinde öğretmenlerin eğitim düzeyleri ve tutumları, ayrılan mali bütçe, erişim imkanları, bakım ve değerlendirme ve planlama önemli faktörler arasında yer almaktadır (İzci, Çuçi, Kapan, & Atay, 2024).

Eğitim öğretim süreçlerinde araç gereç kullanımının daha fazla duyu organını harekete geçirdiği bilinmektedir. Bu araç gereçler içerisinde duyu organlarını harekete geçirme de başarılı olanlar ise teknolojik cihazlardır. Çok sayıda duyu organını harekete geçirdiği için teknolojinin eğitim faaliyetlerine kullanımının önemi vurgulanmaktadır. Ancak eğitim alanında yalnızca teknolojik aletlerin kullanılması ve diğer kaynaklardan faydalanılmaması mümkün değildir. Nitekim eğitim alanında etkili ve verimli bir öğrenimin gerçekleştirilmesi için öğrencilerin duyularına hitap eden kaynaklarda çeşitliliğin artırılması ve kullanım sıcaklıklarının dengeli olması gerekmektedir (Özen & Mert, 2024).

Eğitim alanında teknolojinin kullanılması kalitenin ve verimin artırılmasında tek başına etkili değildir. Bu alana yönelik entegrasyonunun nasıl gerçekleştirilebileceğinin araştırılması gerekmektedir. Ayrıca teknolojinin eğitim programlarına nasıl dahil edileceği ve öğretmenlerin bu teknolojilerde nasıl faydalanacağı gibi sorular çözüme kavuşturulmalıdır (Şişman M. , 2011).

Eğitim ortamlarına teknolojinin entegrasyonu sürecinde yalnızca yazılım ve donanım ile ilgili sorunlar ortaya çıkmamaktadır. Söz konusu teknolojilerin sınıf ortamında kullanılacak olması sebebiyle öğretmenlerin bilgi ve deneyim bakımından öğrencilerden daha üst seviyede olması gerekmektedir. Eğitim politikalarının belirlenme aşamasında öğretmenlerin bu alandaki eksikliklerinin nasıl giderilebileceği ve teknolojinin eğitim ortamlarına nasıl daha etkin ve verimli şekilde entegre edileceği üzerine yoğunlaşılması gerekmektedir. Gerçekleştirilen çalışmalarla teknik sorunların çözülebileceği görülmektedir. Ancak yalnızca teknik sorunların çözülmesi eğitimde başarılı bir teknoloji entegrasyonunu sağlamayacaktır (Gültekin, Bilgin, Özkan, & Sinç, 2024).

Eğitim alanında teknolojinin doğru ve etkin kullanımını sağlanması için sosyal, ekonomik ve kültürel alanların işbirliği gerekmektedir. Başarılı bir entegrasyonun sağlanmasında demokratik ve katılımcı bir süreç yürütülmesi gerekmektedir. Eğitim kurumlarında teknoloji entegrasyonunun başarılı şekilde gerçekleştirilmesine okulu yöneticilerinin önemli bir rolü bulunmaktadır (Gürsel, 2020).

Okul yöneticileri teknolojiyi bilen ve aktif kullanan, liderlik özelliklerine sahip, gelişmeleri yakından takip eden, gerekli değişimleri gerçekleştirebilecek ve vizyon sahibi bireyler olmaları durumunda teknolojinin eğitim kurumunda etkin şekilde kullanımı sağlanabilir. Başarılı bir teknoloji entegrasyonu için günümüz teknoloji liderlerinin sahip olması gereken özellikler aşağıdaki gibi sıralanabilir (Hacıfazlıoğlu, Karadeniz, & Dalgıç, 2010);

- ✓ Teknoloji yönetim ve özel yaşama profesyonel şekilde uyarlanmalıdır.
- ✓ Teknoloji entegrasyonunu sağlanabilmesi için lider ve yönetici rollerinde dengeleyici bir vizyon izlenmelidir.
- ✓ Devamlılık gösteren izleme ve desteğin elde edilebilmesi için uygun öğretim stratejisi kullanılmalıdır.
- ✓ Yansıtıcı liderliğin uygulanması, çok yönlü algısal yönelimler ile teknoloji kullanımının izlenmesi gerekmektedir.
- ✓ Eğitim sürecinde teknolojinin kullanımının ve etkinliğinin olumlu geri dönüşleri hakkında üstler, meslektaşlar, öğretmenler ve öğrenciler bilgilendirilmelidir.

Eğitim kurumunda teknoloji entegrasyonunun başarılı şekilde gerçekleşmesiyle ilgili endişe duyan eğitim liderlerinin, kendilerinden daha önce bu entegrasyonu etkili şekilde sağlayan kurumların başarılarının nedenlerini bilmesi kritik bir öneme sahiptir. Etkili teknoloji entegrasyonunun öğrenmeyi olumlu etkilerinin olduğu ve okulda değişime imkan sağladığı görülmektedir. Teknoloji entegrasyonunu başarılı olarak uygulamaya entegre edebilen kurumlar öğrenci katılımı, vizyon paylaşımı, erişim eşitliği, mesleki gelişim ve yaygın iletişim ağı gibi ortak unsurlara sahiptir. Söz konusu unsurlar teknoloji liderlerinin amaçları olarak da nitelendirilmektedir. Zira unsurların her biri okul yöneticileri için kilit rol oynayabilecek öneme sahiptir (Görgülü, Küçükali, & Ada, 2013).

Teknolojinin eğitim kurumunu etkili ve başarılı bir şekilde entegrasyonunu da liderlerin gelişmelere uygun değişim, ayrılan bütçe ve planlama, profesyonel teknolojide görevli personelin geliştirilmesi, kullanımda gereken altyapının ve teknik desteğin sağlanması, kullanım sonucunda öğrenme ve öğretme sürecine meydana gelecek yenilikler, entegre edilmiş bir öğretim programı gibi unsurlara dikkat etmesi gerekmektedir. Ayrıca başarılı bir uygulamada okul yöneticisinin kendisinin teknoloji lideri olarak görmesi son derece önemlidir (Baş, Baş, Zehiroğlu, Bayar, & Ünsal, 2024).

Günümüzde hızlı gelişen ve değişen dünya düzenine uyum sağlayabilmek amacıyla eğitim kurumları etkin teknoloji entegrasyonunu sağlamak zorundadır. Okul yöneticileri teknoloji entegrasyonu sağlamak için liderlik rolünü üstlenmektedir. Nitekim ilerleyen süreçte varlıklarını devam ettirmek isteyen toplumlar yeni teknolojileri yakından takip etmeli ve ortaya çıkan yeni teknolojileri eğitim sistemlerine başarılı ve etkili bir şekilde entegre etmelidir (Dinç, 2019).

Eğitim ortamına teknoloji entegrasyonu oldukça zor ve komplike bir süreci ifade etmektedir. Teknolojinin öğrenilmesi, kabul görmesi, uygun zamanda ve alanda kullanımı ile istenilen verimin sağlanması karmaşık süreci oluşturmaktadır. Teknolojinin eğitim ortamında kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek sorunlar tam anlamıyla öngörülemez. Fakat eğitimde teknoloji kullanımı konusunda çalışmayı yürüten araştırmacılar bu süreci inceleyerek yaşanan sorunlarla ilgili ortak sonuçları belirtmiştir (Ergin, 1991).

Eğitim politikasında söz sahibi olanlar ve okul yöneticilerinin entegrasyonunda yaşanabilecek sorunların farkında olmaları ve gerekli önlemleri almaları gerekmektedir. Entegrasyon sürecini sağlıklı ve başarılı şekilde ilerlemesi için tüm değişkenlerin göz önünde bulundurulması kritik bir öneme sahiptir (Eren & Kurt, 2011).

Teknolojinin eğitim ortamına entegrasyonunda pedagojik, yetersiz mesleki gelişim, liderlik eksikliği ve eşitlikle ilgili sorunlar karşılaşılan engeller olarak nitelendirilmektedir. Teknolojiyle donatılan kurumlarda öğretmenlerin yeterli teknolojik bilgiye sahip olmadıkları sebebiyle okul yöneticilerinin bu soruna çözüm üretmeleri gerekmektedir (Irmak, 2015).

Öğrencilerin sosyo-ekonomik durumlarının farklı olması nedeniyle teknolojik kaynaklara eşit erişim imkanı bulamaması entegrasyonda bir engel teşkil etmektedir. Kurumda teknolojik imkan ve kaynaklara erişimde her öğrenci eşit imkan sunulması gerekmektedir. Teknolojinin eğitime entegrasyon sürecinde başarı öğretmenlerin bu alandaki istek ve yeterliliklerine bağlı olarak değişmektedir. Süreç içerisinde öğretmenlere gereksinim duyabilecekleri mesleki gelişim ve teknoloji kullanımı eğitimleri sağlanmalıdır (Flanagan & Jacobsen, 2003).

Mektedir müdür ve müdür yardımcıları teknoloji önderliği hakkında yeterince veri donanımına sahip olmalıdır. Nitekim yeterli bilgi sahibi olunmaması durumunda belirlenen sorunların çözümü engellenmektedir. Eğitim ortamında teknoloji entegrasyonunun başarılı ve etkili bir şekilde sağlanmasında okul yöneticileri kritik bir rol oynamaktadır (Lambert, 2005).

Okul yöneticileri bilinçli bir teknoloji kullanıcısı ve kurumda etkin teknoloji kullanımını sağlayabilecek liderlik özelliklerine sahip olmalıdır. Mektep idarecilerinin kurumlarda teknoloji entegrasyonunu gerçekleştirilmesinin önündeki ilk ket mani maddi güçsüzlüklerden kaynaklanmaktadır. Eğitim teknolojilerinin aktif yararlanımı telif hakkı ve kaynak gösterme konularında personel sözlü olarak bilgilendirilmelidir. Ayrıca daha fazla bilgiye ihtiyaç duyan personel okul yöneticisi tarafından hizmet içi eğitime yönlendirilmelidir (Hew & Brush, 2007).

Okul yöneticilerinin eğitim teknolojilerinin etkin kullanımı ve eğitim kalitesi arasındaki ilişkinin farkında olması durumunda teknolojinin eğitim alanına entegrasyonu daha kolay gerçekleştirilecektir. Nitekim okul yöneticileri öğrenme ve öğretme süreçlerinde bu teknolojilerin etkin kullanımını sağlamak için üstün çaba göstermektedir. Eğitimde kullanılan teknik materyallerin mekteplerinde bulunması ve kullanılmasına yönelik hedef belirleme, kaynak bulma, paydaşların görüşlerine başvurma ve öğretmenlerin bu teknolojiyi kullanımını teşvik etme noktasında okul yöneticileri stratejik çalışmalar sürdürmektedir (Richarson, Bathon, Flora, & Lewis, 2012).

Türkiye’de Eğitim Teknolojileri Faaliyetleri

Günümüzün gereksinimlerine uygun ve donanımlı yetişen bireyler toplumların geleceği ve ilerlemesinde kritik bir öneme sahiptir. Küresel boyutta yaşanan gelişmelere bağlı olarak eğitim sisteminden beklentiler her geçen gün artmaktadır. Ülkelerin pek çoğunda olduğu gibi Türkiye’de de teknolojik gelişmeler yakından takip edilmekte ve eğitim sistemine entegre edilmeye çalışılmaktadır. Teknolojik alanda yaşanan sürekli gelişim ve ilerleme, yeni stratejik planlamaların, teknoloji politikalarının ve uygulamada yeniliklerin yapılmasını bir zorunluluk haline getirmiştir (Bülbül & Çuhadar, 2012).

1970 yılından itibaren Türkiye’de eğitim alanında teknolojinin kullanımına dair çalışmalar sürdürülmeye başlamıştır. Bu dönemde Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı doğrultusunda televizyon ve radyo eğitim aracı olarak yaygınlaşmaya başlamıştır. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı kapsamında açık yükseköğretime ve yaygın eğitime destek sunulması için televizyonda bir eğitim kanalının yayın yapılmasına yönelik karar alınmıştır (Gürsel, 2020).

Türkiye’de 1984 yılından itibaren bilgisayar eğitim sistemine entegre edilmiş ve bilgisayar destekli eğitim milli politikada yer almıştır. 1989, 1996 yıllarında hazırlanan Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı ve Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı doğrultusunda eğitimde niteliğin artırılması amacıyla müfredatlar bilim ve teknolojideki gelişmelere bağlı güncellenmiştir. Eğitim kurumlarında teknoloji kullanımı ile ilgili kararlar alınması ve planlamaların gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir (Uygun, 2023).

Temel Eğitim projesinin ilk uygulamalarının ardından II.Faz uygulamalar için çalışmalara başlanmıştır. Bu aşamada önceki hedeflerin genişletilmesi ve genel hedeflere okul öncesi, özel eğitim gibi alanlarında dahil edilmesi sağlanmıştır. II.Faz Temel Eğitim Projesi kapsamında sunulan eğitim teknolojisi uygulamaları aşağıdaki gibi sıralanabilir;

- ✓ Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim ile ilgili web portalı oluşturulmuştur.
- ✓ 3000 ilköğretim okuluna bilişim teknolojileri donanımları sunulmuş, 4000 ilköğretim okuluna ise eğitsel materyaller verilmiştir.
- ✓ Süreç içerisinde daha çok öğretmen, müdür ve müfettiş yetiştirilmiştir.
- ✓ Programın hedefe uygun şekilde uygulanmasına yönelik destekler sürdürülmüş ve programın geliştirilmesi ve değerlendirilmesine yönelik etkinlikler yürütülmüştür.

İlgili proje doğrultusunda okullara bilgi teknolojilerinin entegrasyonu sonucunda aşağıda sıralanan amaçlar hedeflenmiştir;

- ✓ Okul, öğretmen, veli ve öğrenci arasındaki işbirliğinin artırılması,

- ✓ Temel eğitimin birinci sınıfından itibaren sekizinci sınıfa kadar bilgi teknoloji araçlarını öğrenme ortamlarına dahil etmek,
- ✓ Okullarda bilişim teknolojisi araçlarının etkin kullanımını sağlayarak eğitimin niteliğini yükseltmek,
- ✓ Öğrencilerin tamamına bilişim teknolojisi araçlarını etkin ve doğru kullanımı becerisi kazandırmak, bu araçlar ile problem çözme, bilgiye erişim, bilgiyi işleme ve sunma gibi yeterliliklere sahip olmalarının sağlanması,
- ✓ Eğitim süresince öğrencilerin tamamının en yeni bilişim teknolojisi araçlarına erişimini sağlamak,
- ✓ Öğrencilere aktif öğrenme ortamları sunmak,
- ✓ Öğretmenlerin ders planı hazırlama, dersleri uygulamalı işleme, eğitsel materyal hazırlama, ölçme ve değerlendirme araçları geliştirme ve kendini geliştirme sürecinde bilgisayar kullanımlarını arttırmak,
- ✓ Okul yöneticilerinin bilgi teknolojilerini kullanmasını sağlayarak idari işlerin daha hızlı ve etkin hale getirilmesini sağlamak.

FATİH projesi kapsamında öğrencilerin eğitimde fırsat eşitliğine sahip olması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilere kaliteli eğitim alma imkanı ve güncellenmiş eğitim içeriklerine erişim imkanı sağlanması hedeflenmiştir. Küresel boyutta eğitimde teknoloji kullanımıyla ilgili hayata geçirilen en büyük ve kapsamlı eğitim hareketi kabul edilen bu proje, eğitim öğretim faaliyetlerinde fırsat eşitliği sağlayarak okulların teknolojik yeterliliklerini arttırmıştır (Yurdakul, Kaya, Gökoğlan, & Altay, 2024).

Proje etkileşimli tahta, internet kullanımı, tablet bilgisayar, teknoloji ve bilgi okuryazarlığı gibi alanları kapsamaktadır. İnternetin yaygınlaşmasıyla beraber bilgi kirliliği, geçerlilik ve güvenilirlik ile ilgili sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu sorunların eğitim ortamında engellenmesi için bireylere bilgi okur yazarlığı eğitimi verilmesi kritik bir öneme sahiptir (Irmak, 2015).

Sınıfların tamamı için gereksinim haline gelen bilgisayar ve projeksiyon cihazı ihtiyacı ortadan kaldırılmış ve sağladığı internet yapısı, EBA portalı aracılığıyla öğrenci ve öğretmenlerin eğitim içeriklerine ücretsiz erişimi mümkün hale gelmiştir (Deryakulu & Sezer, 2012).

FATİH projesi sayesinde öğrencilerin yalnızca sınavlar aracılığıyla değerlendirildiği geleneksel sistem terk edilerek yeni bir sisteme geçiş sağlanmıştır. Söz konusu yeni sistemin sınıf ortamında kullanılması için tüm okullarda hızlı ve güvenli bir internet erişimine gereksinim duyulmuştur. Eğitim kurumlarına sunulan sistemler ve okulların donanım özelliklerindeki farklılıklar okul bilgi sistemiyle takip edilmiştir. Ayrıca öğrencilere okul dışında öğrenme ve öğrenmelerini pekiştirme fırsatı sunulmuştur. Bu nedenle öğrenciler mekan ve zaman sınırlaması olmaksızın eğitim içeriklerine erişim sağlamıştır. Öğrenciler Eğitim Bilişim Ağı (EBA) aracılığıyla öğrendikleri konuları tekrar edebilmektedir. (Demiraçan, 2019)

EBA platformunda velilerin süreci izleyebilmesi imkanı sunulması çocuklarının eğitim düzeyinin takip edilmesine ve eğitim kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmaktadır. Öğretmenler EBA platformu aracılığıyla eğitim faaliyetlerine etkileşimli şekilde katılabilmektedir.

Liderlik

Liderlik bir amacın gerçekleştirilmesi için diğer insanları etkileyebilen ve onları ikna ederek harekete geçirebilen kişiyi ifade etmektedir. Statü ya da otorite tarafından sağlanan bir özellik olmayan liderlik, birey ve takipçileri arasındaki ilişkide karşılıklı bir etkileşim sonucu ortaya çıkmaktadır. Liderlik diğer kişiler üzerinde güç sahibi olmak anlamına gelmemektedir. Nitekim liderlikte diğer kişileri etkileyerek yönlendirme ve iç görülerini ortaya çıkarma söz konusudur (Anderson & Dexter, 2005).

İnsanoğlunun topluluk halinde yaşayan varlıklar olmaları sebebiyle çoğu zaman topluluğu yönetecek ve hedeflerine götürecek liderlere gereksinim duyduğu bilinmektedir. Liderler belirlenen hedeflere ulaşma aşamasında diğer kişilerin ihtiyaç ve çıkarlarını takip etmekte, onları belirli bir amaç etrafında toplayarak cesaretlerini ve güçlerini arttırmaktadır. Liderlerin meşru güç, ödüller ve cezalar üzerindeki denetim, bireysel nitelik ve uzmanlık gibi etkileme araçları bulunmaktadır (Cuban, Kirkpatrick, & Peck, 2001).

Liderlik ve yöneticilik kavramları temelde birbirinden çok farklı kavramları ifade etmektedir. Ancak günümüzde bu iki kavram iç içe geçmiş ve çoğunlukla birbiri yerine kullanılmaktadır. Yönetim bir organizasyonda yönetimi ile ilgili faaliyetleri kapsamakta ve belirlenen amaçlara ulaşmak hedefiyle yönetim süreçlerini sürdürmeyi ifade etmektedir. Süreci yürüten kişi ise yöneticidir. Yöneticiler bilgi, beceri ve tecrübe yönünden gelişmiş kişiler olmalıdır (Brush, ve diğerleri, 2003).

Liderlik için herhangi bir statüye ya da makam sahibi olmaya gerek duyulmamaktadır. Nitekim yöneticiler güçlerini pozisyonlarından alırken liderler gücünü ve etkinliğini kişisel özelliklerinden almaktadır. Ancak liderler bir yöneticinin özelliği olarak kabul edilen sözünü dinletme, iş yaptırma ve grubu yönlendirme yeteneğine sahip oldukları için aynı zamanda birer yöneticidir. Buna karşın yöneticilerin tamamı liderlik özelliklerine sahip olmayabilir (Aksoy & Işık, 2008).

Geleneksel liderlik yaklaşımları kendi içerisinde özellikler, davranışlar ve durumsallık olmak üzere üç alt başlıkta incelenmektedir. Liderlik yaklaşımları birbirlerini tamamlayıcı niteliktedir. Yaklaşımın liderlik alanını açıklamada yetersiz kalması durumunda, yeni liderlik kuramları oluşturularak açıklamaların sürdürülmesi sağlanmıştır (Ertmer, ve diğerleri, 2002).

Geleneksel liderlik yaklaşımları arasında yer alan özellikler yaklaşımı, askeri ve bürokratik yöneticilerin liderlik özelliklerinin incelenmesi amacıyla ortaya çıkmıştır. İlgili literatürde liderlik yaklaşımlarının ilk çalışmaları özellikle yaklaşımı kapsamında sürdürülmüştür. Liderlik için gerekli olan kişisel ve sosyal özellikler, yaşadıkları dönem ve sonrası dönemde etkili olan kişisel özelliklerin araştırılmasını kapsamaktadır (Fraenken, Wallen, & Hyun, 2012).

Özellikler yaklaşımı liderliği etkileyen ana faktörün kişisel özellikler olduğunu ileri sürmektedir. Bu yaklaşımda bireyleri lider yapan özelliklerin neler olduğu ve liderliği etkileyen kişisel farklılıkların anlaşılmasına odaklanmaktadır. Dolayısıyla liderlerin kişisel ve fiziksel özelliklerinin belirlenmesi amacıyla çalışmalar sürdürülmüştür (Aksoy & Işık, 2008).

Davranışlar yaklaşımında liderin davranışları ve izleyici üzerindeki etkileri incelenmektedir. Nitekim liderin izleyici ile bütünlüğü kabul edilmiştir. Bu durum yaklaşımına liderin tek başına bir etken olduğu düşüncesinden uzaklaşıldığını göstermektedir (Erarslan, 2006).

Davranışlar yaklaşımı etkin bir liderin davranışlarının incelenerek etkin liderlerin hangi özelliklere sahip olması ile ilgili değil liderin sergilediği davranışlar üzerinden bir çalışma yürütmektedir. Daha açık bir ifadeyle bu yaklaşımla liderin kişisel özellikleriyle ilgilenilmemekte, hangi davranışları sergilediği ve çevresindeki diğer kişilere nasıl davrandığı ile ilgilenmektedir (Görgülü, Küçükali, & Ada, 2013).

Durumsallık yaklaşımı, duruma, mekana, işin niteliğine ve davranışa göre farklı liderlik özelliklerine ve davranışlarına gereksinim duyulacağını ileri sürmektedir. Daha açık bir ifadeyle bu yaklaşımda değişik şartlarda değişik liderlik tarzlarının gerektiği savunulmaktadır. Liderin etkinliği, işin niteliği, izleyicinin özellikleri ve çevre gibi durumsal faktörlerden doğrudan etkilenmektedir (Öztaban, 2020).

Günümüzde değişen rekabet şartları, teknolojik alanda yaşanan hızlı değişimler, bireylerin istek ve beklentilerinde yaşanan dönüşüm, sosyo kültürel yapıdaki değişim, küreselleşme ve ekonomik belirsizlikler liderlik yaklaşımlarında yeni arayışları gündeme getirmiştir. Çağdaş liderlik yaklaşımları olarak tanımlanan yeni yaklaşımlarda liderlerin özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir (Anderson & Dexter, 2005);

- ✓ Şartları değiştirme gücüne sahip,
- ✓ Özumseyen ve öğrenen,
- ✓ Gücünü ve ilgisini paylaşabilen,
- ✓ Açık ve yaklaşılabilir bir tutuma sahip,
- ✓ Rehberlik eden ve yol gösteren,
- ✓ Belirli alanlarda uzmanlık ya da genel bir formasyon sahibi,
- ✓ Cesaretlendiren ve koruyan,
- ✓ Diğer endüstriler hakkında deneyim sahibi,

- ✓ Farklı alanlarda bilgi portföyüne sahip,
- ✓ Küresel bakış açısı,
- ✓ İşbirliğini önemseyen ve fikir birliği oluşturan,
- ✓ Rekabeti fırsat olarak gören.

Vizyoner yaklaşımda lider, yenilikleri ve değişimleri takip edebilen dolayısıyla geleceği öngörülebilir kişidir. Vizyoner lider diğer liderlerden gelişen ve değişen dünyanın ortaya çıkardığı gelişmeleri ve olayları okuyabilme yeteneği sebebiyle ayrılmaktadır. Liderin sahip olduğu vizyon örgütün bütün kademelerine başarılı şekilde aktarılabilmesi durumunda kurumsallaşma sağlanabilir (Hacıfazlıoğlu, Karadeniz, & Dalgıç, 2010).

Okul yöneticilerine ve eğitim alanına farklı bir bakış açısı sunan öğretimsel yaklaşıma göre, yöneticiler yalnızca makam odasında zaman geçilmemelidir. Daha açık bir ifadeyle sınıfların ve koridorların okul yöneticileri tarafından sürekli takip edilmesi gerekmektedir. Günümüzde okul liderliği alanında öne çıkan bir liderlik türü olarak öğretimsel yaklaşımla beraber yeni bir anlayış oluşturulmuştur. Bu yeni anlayışa göre okul yöneticisinin görevi yalnızca yönetimsel faaliyetleri yürütmek değil öğretim sürecine de liderlik etmektir (Yurdakul, Kaya, Gökoğlan, & Altay, 2024).

Etik liderlik yaklaşımı özellik ve durumsallık yaklaşımlarıyla benzerlik göstermektedir. Söz konusu yaklaşımlardan ayrıldığı husus ise liderin bazı etik değer ve ilkeleri taşıması gerekliliğidir. Nitekim okula neticelere karar verme süreçlerinde yasaları ve kamu yararını temel ölçüt kabul etmekte iken bir takım etik ölçütleri de göz ardı etmemesi gerekmektedir. Okul yöneticilerinin etkili bir etik liderlik davranışı göstermesi kurum içerisinde etğin benimsenmesine ve okulun geneline hakim olmasına katkı sağlamaktadır. Kurum içerisinde etik ilkelerin göz ardı edilmesi kurum ikliminin bozulmasına yol açmaktadır (Bülbül & Çuhadar, 2012).

Eğitim alanında dönüşümcü liderlik sistemde, kurumda, bu süreçte ve yapıda köklü değişiklikler yapılmasına fırsat sunmaktadır. Eğitim kurumlarına gereksinim duyulduğu araştırmaları gerçekleştiren dönüşümü liderler yaratıcı ve bilimsel düşünen, sürekli üst düzey idealleri olan ve bunu başarmak için çabalayan bireylerdir (Demiraçan, 2019).

Dönüşümsel liderlik kurumda ani ve etkili değişimi gerçekleştirmeye katkı sunmaktadır. Vizyon, politik uzmanlık ve çevre dönüşümsel liderliğin unsurlarıdır. Çevre içerisinde lider ve izleyiciler ödül için performans göstermekten ziyade bütünün iyiliği için çalışma yürütmektedir. Değişim yaklaşımında öğrenme sürecini kolaylaştıran, farklılıkları kabul eden ve yenilikçi bir lidere gereksinim duyulmaktadır (Dülger, 2020).

Teknoloji Liderliği

Teknolojik alanda yaşanan değişimler küresel eğitim görüşünü ve eğitim politikalarındaki değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla okullar arası rekabet ve yeni eğitim yaklaşımlarını ortaya çıkışıyla beraber okul yöneticilerinden beklenen rollerde değişmiştir (Richarson, Bathon, Flora, & Lewis, 2012).

Yeni dünya düzeninin getirdiği yenilikler ve değişimlerin takip edilerek gereksinim duyulan eğitim altyapısının kurulması, yönetilmesi, öğrenme ortamlarının uygun şekilde dizayn edilmesi ve öğretmenlerin eğitilerek hazır hale getirilmesinde görevli kişi teknoloji lideridir (Göktaş & Topu, 2012).

Yöneticilere Yönelik Ulusal Eğitim Teknolojileri Standartları literatürde NETS-A olarak adlandırılmıştır. Bu standartların en önemli özelliği geniş kapsamlı bir proje sonucunda oluşturulmasıdır. Standartlarda öğrenciler, öğretmenler ve yöneticiler için uyumluluk söz konusudur (Gültekin, Bilgin, Özkan, & Sinç, 2024).

2009 yılında ISTE tarafından yayımlanan yeni standartlarda teknoloji liderlerinde aranan özellikler aşağıdaki gibi sıralanmıştır (ISTE, 2009);

- ✓ Vizyoner Liderlik: Yöneticilerin örgüt içerisinde sorunsuz bir dönüşüm sağlayabilmesi ve teknoloji entegrasyonunu başarılı şekilde yürütmesi için ortak bir vizyon oluşturması ve uygulaması için çaba harcaması.

- ✓ Dijital Çağ Öğrenme Kültürü: Yöneticilerin öğrencilerin ilgisini çekecek teknolojik öğrenme ortamları oluşturması. Bunun yanı sıra öğrencileri dijital çağ öğrenme kültürü ile tanıştırmak teşvik sunması.
- ✓ Sistematik Gelişim: Yöneticilerin bilgi ve teknoloji kaynaklarını etkin kullanımı ve bu kullanım aracılığıyla sürekli iyileştirmek için dijital çağ liderliği ve yönetimi sağlaması.
- ✓ Profesyonel Uygulama Alanında Mükemmellik: Yöneticilerin çağdaş ve yenilikçi öğrenme ortamını desteklemesi, öğretmenleri yeni teknolojiyi kullanma konusunda cesaretlendirmesi ve öğrencilerin öğrenme süreçlerini kolaylaştırması.
- ✓ Dijital Vatandaşlık: Yöneticilerin gelişmekte olan bir dijital kültür ile ilgili etik, sosyal, yasal sorumluluklarını anlaşılması için gerekli önlemleri alması.

Teknoloji Liderliği ve Mektep Yöneticileri

Günümüzde okul yöneticilerinden beklenen teknoloji entegrasyonunun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için aktif rolü oynayan kişiler olmalarına bağlıdır (Durak, 2022).

Eğitim alanında etkili bir teknoloji kullanımını yalnızca yazılım ve donanım alanında finansal yatırımlar yapmak ile gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Zira aktif teknoloji liderliği rolünün sağlanması ve teknoloji kullanımına öncülük etmenin yönetici bakımından gerçekleştirilmesi kritik bir öneme sahiptir. Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği rolünü yerine getirememesi durumunda kurumda reform ve gelişim çalışmalarında başarı sağlanamaz (Dülger, 2020).

Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik alanında sahip olması gereken yeterlilikler aşağıdaki gibi sıralanabilir (Uygun, 2023);

- ✓ Teknoloji ve bilgisayar alanında temel kavramlarının anlaşılması,
- ✓ Donanım ve yazılımların tanınması ve kullanılabilmesi,
- ✓ Donanım ve yazılımlarını seçiminde ve değerlendirilmesinde kriterlerin bilinmesi,
- ✓ Okul ve eğitim sisteminde teknolojiyi kullanma vizyonuna sahip olması,
- ✓ Gereksinim duyulan teknolojinin elde edilebilmesi için maddi kaynak bulması,
- ✓ Teknolojinin kullanımında önceliklerin ve alanların belirlenmesi.

BULGULAR

Çalışmaya Katılan Okul Yöneticilerinin Sosyo-Demografik Özellikleri

2023-2024 eğitim-öğretim yılında Konya ilinin merkez ilçeleri olan Selçuklu, Meram ve Karatay'da resmi okullarda okul yöneticiliği yapan 127 bireyin sosyo-demografik özellikleri Tablo 1'de gösterilmiştir.

Tablo 1: Çalışmaya Katılan Okul Yöneticilerinin Sosyo-Demografik Özellikleri

Değişken	Kategori	Frekans (f)	Yüzde (%)
Cinsiyet	Kadın	26	20,5
	Erkek	101	79,5
Yaş	21-40 yaş	61	48,0
	41-50 yaş	44	34,6
	51 yaş ve üzeri	22	17,3
Mesleki Kıdemi	6-10 yıl	17	13,4
	11-15 yıl	35	27,6
	16-20 yıl	27	21,3
	21-25 yıl	22	17,3
	26 yıl ve üzeri	26	20,5
Öğrenim Durumu	Ön lisans	6	4,7
	Lisans	76	59,8
	Lisansüstü	45	35,4
Çalışılan Kurum Türü	Anaokulu	21	16,5
	İlkokul	54	42,5
	Ortaokul	26	20,5
	Lise	26	20,5
	Toplam		127

Kaynak: Yazarlar Tarafından Üretilmiştir.

Çalışmaya, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında Konya ilinin merkez ilçeleri olan Selçuklu, Meram ve Karatay'da resmi okullarda okul yöneticiliği yapan 127 birey katılmıştır. Çalışmaya katılan okul yöneticilerinin cinsiyet dağılımları incelendiğinde; %79,5'inin erkek (f: 101 kişi) ve %20,5'inin kadın (f: 26 kişi) olduğu görülmüştür. Çalışmaya erkek okul yöneticisi katılımının daha yoğun olduğu görülmüştür ve Şekil 1'de gösterilmiştir.

Şekil 1. Okul Yöneticilerinin Cinsiyet Dağılımı

Kaynak: Yazarlar Tarafından Üretilmiştir

Okul yöneticilerinin yaş dağılımlarına sırayla bakıldığında; %48,0'ının 21-40 yaş (f: 61 kişi), %34,6'sının 41-50 yaş (f: 44 kişi) ve %17,3'ünün 51 yaş ve üzerinde (f: 22 kişi) olduğu görülmüştür. Çalışmaya en yüksek katılımın, 21-40 yaş aralığındaki okul yöneticileri tarafından gerçekleştirildiği görülmüş olup yaş dağılımı Şekil 2'de gösterilmiştir.

Şekil 2 Okul Yöneticilerinin Yaş Dağılımları

Kaynak: Yazarlar Tarafından Üretilmiştir

Okul yöneticilerinin mesleki kıdem dağılımları incelendiğinde; %27,6'sının 11-15 yıl (f: 35 kişi), %21,3'ünün 16-20 yıl (f: 27 kişi), %20,5'inin 26 yıl ve üzeri (f: 26 kişi), %17,3'ünün 21-25 yıl (f: 22 kişi) ve %13,4'ünün 6-10 yıl (f: 17 kişi) aralığında mesleki kıdeme sahip oldukları görülmüştür. Çalışmaya en fazla katılımın 11-15 yıl aralığında mesleki kıdeme sahip olan okul yöneticileri tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir ve Şekil 3'te gösterilmiştir.

Şekil 3 Okul Yöneticilerinin Mesleki Kıdem Yılı Dağılımları

Kaynak: Yazarlar Tarafından Üretilmiştir

Okul yöneticilerinin öğrenim durumu dağılımları incelendiğinde; %59,8'inin lisans (f: 76 kişi), %35,4'ünün lisans üstü (f: 45 kişi) ve %4,7'inin ön lisans (f: 6 kişi) seviyesinde mezuniyete sahip oldukları görülmüştür. Okul yöneticilerinin ağırlıklı olarak lisans mezunu oldukları anlaşılmıştır ve Şekil 4'te gösterilmiştir.

Okul yöneticilerinin çalıştığı kurum türü dağılımları incelendiğinde; %42,5'inin ilkokul (f: 54 kişi), %20,5'inin ortaokul (f: 26 kişi), %20,5'inin lise (f: 26 kişi) ve %16,5'inin anaokullarında (f: 21 kişi) çalıştıkları görülmüştür. Okul yöneticilerinin ağırlıklı olarak ilkokullarda çalıştıkları anlaşılmıştır ve Şekil 5'te gösterilmiştir.

Şekil 4 Okul Yöneticilerinin Öğrenim Durumu Dağılımları

Kaynak: Yazarlar Tarafından Üretilmiştir

Şekil 5. Okul Yöneticilerinin Çalıştığı Kurum Türü Dağılımları

Kaynak: Yazarlar Tarafından Üretilmiştir

Okul Yöneticilerinin Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Tutum Düzeylerine İlişkin Bulgular

Okul yöneticilerinin teknoloji liderliğine yönelik tutum düzeyleri incelendiğinde; toplam puan ortalamasının yüksek olması, okul yöneticilerinin teknoloji liderliği tutumlarının yüksek olduğunu göstermektedir. Grubun hesaplanan en düşük toplam puan ortalamasının 66,00 ve hesaplanan en yüksek toplam puan ortalamasının 160,00'dır. Ölçekten alınabilecek ortalama puan 32,00-160,00 aralığındadır. Bu kapsamda, çalışmaya katılan okul yöneticilerinin teknoloji liderliğine yönelik toplam puan ortalamasının (\bar{x} =121,69) ve algılarının yüksek olduğu söylenebilir.

Okul yöneticilerinin vizyoner liderliğe yönelik tutum düzeyleri incelendiğinde; grubun hesaplanan en düşük toplam puan ortalamasının 21,00 ve hesaplanan en yüksek toplam puan ortalamasının 60,00'dır. Alt boyuttan alınabilecek ortalama puan 12,00-60,00 aralığındadır. Bu kapsamda, çalışmaya katılan okul yöneticilerinin vizyoner liderliğine yönelik toplam puan ortalamasının (\bar{x} =44,60) ve algılarının yüksek olduğu söylenebilir.

Okul yöneticilerinin Vizyoner Liderlik alt boyutu maddeleri arasında en yüksek ve en düşük ortalamaya sahip maddeler incelendiğinde; \bar{x} =4,19'lük ortalama ile "12- Yeni teknolojileri okuluma kazandırmak

için çaba gösteririm.” 12. maddenin en yüksek ortalamaya sahip madde olduğu görülürken, $\bar{x}=3,29$ 'luk ortalama ile “2- Okulda iş birliği yaptığım bir teknoloji ekibi oluştururum.” 2. maddenin en düşük ortalamaya sahip madde olduğu görülmüştür.

Okul yöneticilerinin Dijital Çağ Öğrenme Kültürü alt boyutu maddeleri arasında en yüksek ve en düşük ortalamaya sahip maddeler incelendiğinde; $\bar{x}=4,00$ 'luk ortalama ile “15- Öğretim sürecinde eğitim yazılımlarının etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamaya çalışırım.” 15. maddenin en yüksek ortalamaya sahip madde olduğu görülürken, $\bar{x}=3,57$ 'lik ortalama ile “13- Okulda farklı öğrenme stillerine sahip öğrenciler için geliştirilen özel öğretim programlarında eğitim teknolojilerine yer verilmesini sağlarım.” 13. maddenin en düşük ortalamaya sahip madde olduğu görülmüştür.

Okul yöneticilerinin mesleki gelişimde mükemmelliğe yönelik tutum düzeyleri incelendiğinde; grubun hesaplanan en düşük toplam puan ortalamasının 15,00 ve hesaplanan en yüksek toplam puan ortalamasının 40,00'dır. Alt boyuttan alınabilecek ortalama puan 8,00-40,00 aralığındadır. Bu kapsamda, çalışmaya katılan okul yöneticilerinin mesleki gelişimde mükemmelliğe yönelik toplam puan ortalamasının ($\bar{x}=30,65$) ve algılarının yüksek olduğu söylenilebilir.

Okul yöneticilerinin sistematik gelişime yönelik tutum düzeyleri incelendiğinde; grubun hesaplanan en düşük toplam puan ortalamasının 4,00 ve hesaplanan en yüksek toplam puan ortalamasının 15,00'dır. Alt boyuttan alınabilecek ortalama puan 3,00-15,00 aralığındadır. Bu kapsamda, çalışmaya katılan okul yöneticilerinin sistematik gelişime yönelik toplam puan ortalamasının ($\bar{x}=10,20$) ve algılarının yüksek olduğu söylenilebilir.

Okul yöneticilerinin dijital vatandaşlığa yönelik tutum düzeyleri incelendiğinde; grubun hesaplanan en düşük toplam puan ortalamasının 14,00 ve hesaplanan en yüksek toplam puan ortalamasının 30,00'dır. Alt boyuttan alınabilecek ortalama puan 6,00-30,00 aralığındadır. Bu kapsamda, çalışmaya katılan okul yöneticilerinin dijital vatandaşlığa yönelik toplam puan ortalamasının ($\bar{x}=24,78$) ve algılarının yüksek olduğu söylenilebilir.

Okul Yöneticilerinin Sosyo-Demografik Özellikleri ile Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Ölçeği ve Ölçeğin Alt Boyutlarına Yönelik Tutum Düzeylerinin Karşılaştırılması

Okul yöneticilerinin cinsiyetlerine göre Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Ölçeği ve ölçeğin alt boyut puanlarının karşılaştırılması Tablo 2'de gösterilmiştir.

Tablo 2 Okul Yöneticilerinin Cinsiyetlerine Göre Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Ölçeği ve Ölçeğin Alt Boyut Puanlarının Karşılaştırılması

Ölçek ve Alt Boyutları	Cinsiyet	f	\bar{x}	S.s.	t	p
Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Ölçeği	Kadın	26	121,69	18,05	0,002	0,998
	Erkek	101	121,68	21,68		
Vizyoner Liderlik	Kadın	26	45,54	8,81	0,582	0,561
	Erkek	101	44,36	9,33		
Dijital Çağ Öğrenme Kültürü	Kadın	26	10,69	2,35	-1,803	0,074
	Erkek	101	11,66	2,47		
Mesleki Gelişimde Mükemmellik	Kadın	26	30,15	4,58	-0,446	0,656
	Erkek	101	30,77	6,67		
Sistematik Gelişim	Kadın	26	10,69	1,76	0,918	0,360
	Erkek	101	10,07	3,34		
Dijital Vatandaşlık	Kadın	26	24,62	1,86	-0,252	0,801
	Erkek	101	24,82	4,06		

**p<.01, *p<.05, t: Independent Sample T Testi

Kaynak: Yazarlar Tarafından Üretilmiştir

Okul yöneticilerinin yaş dağılımlarına göre Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Ölçeği ve ölçeğin alt boyut puanlarının karşılaştırılması Tablo 3'de gösterilmiştir.

Tablo 3 Okul Yöneticilerinin Yaş Dağılımlarına Göre Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Ölçeği ve Ölçeğin Alt Boyut Puanlarının Karşılaştırılması

Ölçek ve Alt Boyutları	Yaş	f	\bar{x}	S.s.	F	p	Fark
Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Ölçeği	21-40 yaş ^A	61	114,23	22,65	8,853	0,000**	B,C>A
	41-50 yaş ^B	44	126,91	18,13			
	50 yaş ve üzeri ^C	22	131,91	12,61			
Vizyoner Liderlik	21-40 yaş ^A	61	43,51	8,98	3,439	0,035*	C>A,B
	41-50 yaş ^B	44	43,82	10,66			

Dijital Çağ Öğrenme Kültürü	50 yaş ve üzeri ^C	22	49,18	4,36	7,558	0,001**	B,C>A
	21-40 yaş ^A	61	10,62	2,56			
	41-50 yaş ^B	44	12,18	2,32			
Mesleki Gelişimde Mükemmellik	50 yaş ve üzeri ^C	22	12,36	1,71	9,281	0,000**	B,C>A
	21-40 yaş ^A	61	28,30	6,58			
	41-50 yaş ^B	44	32,82	5,84			
Sistemik Gelişim	50 yaş ve üzeri ^C	22	32,82	3,57	8,028	0,001**	B>A
	21-40 yaş ^A	61	9,16	3,65			
	41-50 yaş ^B	44	11,45	2,11			
Dijital Vatandaşlık	50 yaş ve üzeri ^C	22	10,55	1,82	28,060	0,000**	B,C>A
	21-40 yaş ^A	61	22,64	3,69			
	41-50 yaş ^B	44	26,64	2,23			
	50 yaş ve üzeri ^C	22	27,00	2,76			

**p<.01, *p<0,05, F: One Way ANOVA, Fark: Tukey-Games Howell

Kaynak: Yazarlar Tarafından Üretilmiştir

Okul yöneticilerinin mesleki kıdem sürelerine göre Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Ölçeği ve ölçeğin alt boyut puanlarının karşılaştırılması Tablo 4’de gösterilmiştir.

Tablo 4 Okul Yöneticilerinin Mesleki Kıdem Sürelerine Göre Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Ölçeği ve Ölçeğin Alt Boyut Puanlarının Karşılaştırılması

Ölçek ve Alt Boyutları	Mesleki Kıdem	f	\bar{x}	S.s.	F	p	Fark
Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Ölçeği	6-10 yıl ^A	17	127,76	23,01	5,302	0,001**	E>B,C
	11-15 yıl ^B	35	113,91	16,94			
	16-20 yıl ^C	27	115,52	25,79			
	21-25 yıl ^D	22	121,55	18,29			
	26 yıl ve üzeri ^E	26	134,69	13,34			
Vizyoner Liderlik	6-10 yıl ^A	17	48,59	9,89	5,907	0,000**	A,E>D E>B,C
	11-15 yıl ^B	35	42,89	7,40			
	16-20 yıl ^C	27	43,37	8,80			
	21-25 yıl ^D	22	39,45	12,02			
	26 yıl ve üzeri ^E	26	49,92	4,37			
Dijital Çağ Öğrenme Kültürü	6-10 yıl ^A	17	10,94	2,59	3,825	0,006**	E>B,C
	11-15 yıl ^B	35	11,20	2,07			
	16-20 yıl ^C	27	10,44	2,95			
	21-25 yıl ^D	22	12,00	2,39			
	26 yıl ve üzeri ^E	26	12,77	1,84			
Mesleki Gelişimde Mükemmellik	6-10 yıl ^A	17	32,00	6,40	3,807	0,006**	E>B,C
	11-15 yıl ^B	35	28,34	5,36			
	16-20 yıl ^C	27	28,96	7,56			
	21-25 yıl ^D	22	31,82	6,73			
	26 yıl ve üzeri ^E	26	33,62	3,78			
Sistemik Gelişim	6-10 yıl ^A	17	11,41	2,62	3,534	0,009**	A>B
	11-15 yıl ^B	35	8,97	3,73			
	16-20 yıl ^C	27	9,52	3,31			
	21-25 yıl ^D	22	11,00	2,14			
	26 yıl ve üzeri ^E	26	11,08	2,10			
Dijital Vatandaşlık	6-10 yıl ^A	17	24,82	3,23	14,120	0,000**	D,E>B,C
	11-15 yıl ^B	35	22,51	2,82			
	16-20 yıl ^C	27	23,22	4,15			
	21-25 yıl ^D	22	27,27	2,43			
	26 yıl ve üzeri ^E	26	27,31	2,63			

**p<.01, *p<0,05, F: One Way ANOVA, Fark: Tukey-Games Howell

Kaynak: Yazarlar Tarafından Üretilmiştir

Okul yöneticilerinin öğrenim durumlarına göre Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Ölçeği ve ölçeğin alt boyut puanlarının karşılaştırılması Tablo 5’de gösterilmiştir.

Tablo 5 Okul Yöneticilerinin Öğrenim Durumlarına Göre Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Ölçeği ve Ölçeğin Alt Boyut Puanlarının Karşılaştırılması

Ölçek ve Alt Boyutları	Öğrenim Durumu	f	\bar{x}	S.s.	F	p	Fark
Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Ölçeği	Ön lisans ^A	6	142,00	0,00	17,242	0,000**	A,B>C
	Lisans ^B	76	127,46	18,97			
	Lisansüstü ^C	45	109,22	19,16			
Vizyoner Liderlik	Ön lisans ^A	6	51,00	0,00	11,942	0,000**	A,B>C
	Lisans ^B	76	46,96	7,76			
	Lisansüstü ^C	45	39,76	10,04			

Dijital Çağ Öğrenme Kültürü	Ön lisans ^A	6	14,00	0,00	10,313	0,000**	A,B>C
	Lisans ^B	76	11,92	1,95			A>B
	Lisansüstü ^C	45	10,36	2,92			
Mesleki Gelişimde Mükemmellik	Ön lisans ^A	6	36,00	0,00	9,565	0,000**	A,B>C
	Lisans ^B	76	31,92	5,54			
	Lisansüstü ^C	45	27,78	6,76			
Sistemik Gelişim	Ön lisans ^A	6	11,00	0,00	16,689	0,000**	A,B>C
	Lisans ^B	76	11,26	2,94			
	Lisansüstü ^C	45	8,29	2,59			
Dijital Vatandaşlık	Ön lisans ^A	6	30,00	0,00	14,473	0,000**	A,B>C
	Lisans ^B	76	25,39	3,01			A>B
	Lisansüstü ^C	45	23,04	4,06			

**p<.01, *p<0,05, F: One Way ANOVA, Fark: LSD-Games Howell

Kaynak: Yazarlar Tarafından Üretilmiştir

Okul yöneticilerinin çalıştıkları kurum türüne göre Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Ölçeği ve ölçeğin alt boyut puanlarının karşılaştırılması Tablo 6'da gösterilmiştir.

Tablo 6 Okul Yöneticilerinin Çalıştıkları Kurum Türüne Göre Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Ölçeği ve Ölçeğin Alt Boyut Puanlarının Karşılaştırılması

Ölçek ve Alt Boyutları	Kurum Türü	f	\bar{x}	S.s.	F	p	Fark
Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Ölçeği	Anaokulu	21	128,19	14,29	1,752	0,160	-
	İlkokul	54	121,07	21,61			
	Ortaokul	26	124,38	20,79			
	Lise	26	115,00	23,03			
Vizyoner Liderlik	Anaokulu ^A	21	47,33	4,67	3,292	0,023*	A,C>D
	İlkokul ^B	54	44,52	9,70			
	Ortaokul ^C	26	46,92	8,73			
	Lise ^D	26	40,23	10,11			
Dijital Çağ Öğrenme Kültürü	Anaokulu	21	11,71	2,49	2,207	0,091	-
	İlkokul	54	12,00	2,51			
	Ortaokul	26	10,77	2,72			
	Lise	26	10,85	1,87			
Mesleki Gelişimde Mükemmellik	Anaokulu	21	32,00	5,22	1,250	0,295	-
	İlkokul	54	30,63	6,68			
	Ortaokul	26	31,46	5,89			
	Lise	26	28,77	6,51			
Sistemik Gelişim	Anaokulu	21	11,43	2,18	2,062	0,109	-
	İlkokul	54	9,76	3,20			
	Ortaokul	26	10,69	3,40			
	Lise	26	9,62	2,93			
Dijital Vatandaşlık	Anaokulu	21	25,71	2,78	1,348	0,262	-
	İlkokul	54	24,17	4,73			
	Ortaokul	26	24,54	2,67			
	Lise	26	25,54	2,52			

**p<.01, *p<0,05, F: One Way ANOVA, Fark: Tukey-Games Howell

Kaynak: Yazarlar Tarafından Üretilmiştir

Okul Yöneticilerine Uygulanan Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Ölçeği ve Ölçeğin Alt Boyutlarının İlişki Düzeylerinin İncelenmesi

Okul yöneticilerine uygulanan Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Ölçeği ve ölçeğin alt boyutlarının ilişki düzeyleri incelenmiş olup Tablo 7'de gösterilmiştir.

Tablo 7 Okul Yöneticilerine Uygulanan Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Ölçeği ve Ölçeğin Alt Boyutlarının İlişki Düzeylerinin İncelenmesi

Değişkenler	Kat Sayı	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Ölçeği (1)	r	1					
	p						
Vizyoner Liderlik (2)	r	0,836**	1				
	p	0,000					
Dijital Çağ Öğrenme Kültürü (3)	r	0,833**	0,531**	1			
	p	0,000	0,000				
Mesleki Gelişimde Mükemmellik (4)	r	0,915**	0,610**	0,837**	1		
	p	0,000	0,000	0,000			
Sistemik Gelişim (5)	r	0,873**	0,589**	0,770**	0,821**	1	
	p	0,000	0,000	0,000	0,000		

Dijital Vatandaşlık (6)	r	0,733**	0,358**	0,654**	0,713**	0,726**	1
	p	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

**p<.01, *p<.05, r: Korelasyon Katsayısı

Kaynak: Yazarlar Tarafından Üretilmiştir

SONUÇ

Teknolojik alanda yaşanan gelişmeler yaşamın tüm alanlarına nüfus etmiştir. Eğitim alanı yaşanan bu gelişmelerden doğrudan etkilenmiştir. Nitekim eğitime küresel bakış, eğitim politikalarında yapılan değişiklikler ve yenilikler okullardan beklentilerin artmasına yol açmıştır. Okullar arasındaki rekabet ise yeni eğitim yaklaşımının ortaya çıkışına ve okul yöneticilerinden beklenen rollerin her geçen gün çeşitlenmesine neden olmuştur. Söz konusu beklentilerin artışıyla beraber etkin ve etkili öğrenme ortamları oluşturma gerekliliği kapsamında okul yöneticilerinin teknoloji kullanımı ve uygulamaları alanında liderlik rollerinin önemi anlaşılmıştır. Süreç içerisinde okul yöneticilerinin yalnızca yöneticilik görevlerini değil aynı zamanda kurumlarını gelişen teknolojiye ne kadar uygun hale getirilebildiklerine de odaklanmaktadır.

Bilgi teknolojilerinin okulların yönetim faaliyetlerinde yaygın olarak kullanılmaya başlanması, sınıf ortamlarında etkili kullanım gereksinimini ve eğitim alanında teknolojinin artarak büyüyen rolünü yansıtmaktadır. Dolayısıyla eğitim yöneticileri de teknoloji alanındaki yenilikleri yakından takip etmek zorundadır. Teknolojik gelişmelerin eğitim kurumlarına entegre edilmesine bazı yeterliliklere sahip olmak gerekmektedir. Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği yeterlilikleri entegrasyonun sağlanmasında kritik bir öneme sahiptir.

Teknoloji lideri sınıf ortamında teknoloji entegrasyonunu sağlayabilecek bir okul iklimi oluşturmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmalıdır. Ayrıca teknoloji lideri, teknolojiyi kendisi kullanabilecek düzeyde bulunmalıdır. Başarılı bir teknoloji entegrasyonunun sağlanmasında alanda yeterli bilgi ve etkin kullanım becerisi gerekmektedir. Nitekim yeterli bilgi ve beceriye sahip ve kendini geliştiren bir okul yöneticisi çağın gerektirdiği tüm eğitim teknolojilerini kullanabilir düzeydedir. Bu durum yer aldığı kurumda yeni teknolojilerin etkili şekilde kullanılması için uygun ortamların oluşturulmasına katkı sağlamaktadır.

Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik özellikleri öğrencilerin daha kolay öğrenmelerine imkan sunan bir öğrenme ortamı oluşturulmasında etkilidir. Okulların teknoloji entegrasyon süreçlerinde gerekli yönetim ve liderlik stratejileri okul yöneticileri tarafından geliştirilmektedir. Sürecin etkin ve başarılı şekilde uygulanması okul yöneticilerinin teknoloji liderliği yeteneğini bağlıdır.

Günümüzde okul yöneticilerinin liderlik özelliklerinden birisinin de teknoloji liderliği olması belirtilmektedir (Banoğlu, 2012). Okullarda, okul yöneticileri kurumlarını hedeflerine ulaştırabilmek için okullarına teknoloji konusunda yön vermeli ve bu konuda liderlik etmelidir. Günümüzde iyi bir liderde bulunması gereken bir özellikte teknoloji alanındaki gelişmeleri takip edebilmesidir (Ulutaş, 2015). Yönetim kadrosunda çalışan insanların teknoloji bilgisini, kurumunda çalışan insanlara teknoloji kullanımı konusunda destek vermesi gerekmektedir (Anderson & Dexter, 2005). Eğitim kurumlarının hedeflerini gerçekleştirebilmesi için teknolojik gelişmelerin kullanılmasının elzem olduğu ve okul idarecilerinin teknoloji kullanımında yeterli düzeyde becerilere sahip olması gerektiği belirtilmiştir (Turan, 2002).

KAYNAKÇA

Akbaş, O. (2003). Ulusal teknoloji politikaları ve ilköğretimde teknoloji eğitimi. *Milli Eğitim Dergisi*, 160, 75–88.

Aksoy, E., & Işık, H. (2008). İlköğretim okul müdürlerinin öğretim liderliği rolleri. *Sosyal Bilimler Dergisi*, 19, 235–249.

Anderson, R. E., & Dexter, S. (2005). School technology leadership: an empirical investigation of prevalence and effect. *Educational Administration Quarterly*, 41(1), 49–81.

Banoğlu, K. (2012). “Eğitim Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Yeterlikleri Ölçeğinin” Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 13(3), 43–65.

- Barış, S. (2011). İlköğretim okul yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin yeterlikleri. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
- Baş, O., Baş, E., Zehiroğlu, B., Bayar, F., & Ünsal, N. (2024). Ortaokul okul yöneticilerinin teknolojik liderlik rollerine yönelik görüşlerinin incelenmesi. *International QMX Journal* 3(4), 1524-1551.
- Brush, T., Glazewski, K., Rutowski, K., Berg, K., Stromfors, C., Van-Nest, M. H., . . . Sutton, J. (2003). Integrating technology in a field-based teacher training program: The PT3@ASU Project. *Educational Technology Research and Development*, 51(2), 57–72.
- Bülbül, T., & Çuhadar, C. (2012). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği öz-yeterlik algıları ile bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik kabulleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 1(23), 474–499.
- Cuban, L., Kirkpatrick, H., & Peck, C. (2001). High access and low use of technologies in high school classrooms: Explaining an apparent paradox. *American Educational Research Journal*, 38(4), 813–834.
- Çakır, R. (2020). Okullarda teknoloji entegrasyonu, teknoloji liderliği ve teknoloji planlaması. İçinde K. Çağıltay & Y. Göktaş (Ed.), *Öğretim Teknolojileri Temelleri* (ss. 457–472).
- Demiraçan, A. (2019). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği stratejileri ve yenilik yönetimi yeterlik inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi*.
- Deryakulu, D., & Sezer, B. (2012). İlköğretim okul yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin yeterlilikleri. *Eğitim Teknolojisi Kuram Ve Uygulama*, 2(2), 1-24.
- Dinç, H. ve Göksoy, S. (2020). Okul müdürlerinin teknoloji liderliği yeterlilikleri. *International Journal on Lifelong Education and Leadership*, 6(1), 20-35.
- Durak, D. (2022). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği öz yeterlikleri ve 21.yüzyıl öğretmen becerileri. *Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi*.
- Dülğar, M. (2020). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği öz-yeterlikleri üzerine bir çalışm. *İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi*.
- Erarslan, L. (2006). Liderlikte post-modern bir paradigma: dönüşümcü liderlik. *Journal of Human Sciences*, 1(1), 1–32.
- Eren, E., & Kurt, A. A. (2011). Technology leadership behaviours of elementary. *Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 4(2), 219–238.
- Ergin, A. (1991). Eğitim teknolojisinin kısa tarihçesi. . Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 24(2), 371–385.
- Ertmer, P. A., Bai, H., Dong, C., Khalil, M., Park, S. H., & Wang, L. (2002). Online professional development: building administrators' capacity for technology leadership. *Journal of Computing in teacher Education*, 19, 5–11.
- Flanagan, L., & Jacobsen, M. (2003). Technology leadership for the twenty-first century principal. *Journal of Educational Administration*, 41(2), 124–142.
- Fraenken, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). *How to design and evaluate research in education*, (8th ed.). Mc graw Hill, New York.
- Göktaş, Y., & Topu, B. F. (2012). Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin üstlendikleri roller ve onlardan beklentiler. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri*, 12(1), 473–478.
- Görgülü, D., Küçükali, R., & Ada, Ş. (2013). Okul yöneticilerinin teknoloji liderlik yeterlilikleri. *Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama*, 3(2), 53–71.
- Gültekin, A., Bilgin, Z., Özkan, S., & Sinç, M. (2024). Eğitimde teknolojinin rolü ve entegrasyonuna yönelik okul yöneticilerinin görüşleri. *Ulusal Eğitim Dergisi*, 4(5), 1057-1069.

Günbayı, İ., & Cantürk, G. (2011). Bilgisayar teknolojisinin okul yönetiminde kullanımında okul yöneticilerinin bilgisayar teknolojisine karşı tutumları. *ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 2(3), 47–70.

Gürsel, R. S. (2020). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği yeterlilikleri ile medya ve teknoloji kullanımı ve tutumları arasındaki ilişki. *İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi*.

Hacıfazlıoğlu, Ö., Karadeniz, Ş., & Dalgıç, G. (2010). Eğitim yöneticileri teknoloji liderliği standartlarına ilişkin öğretmen, yönetici ve denetmenlerin görüşleri. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi* 16(4), 535–579.

Hew, K. F., & Brush, T. (2007). Integrating technology into K-12 teaching and learning: current knowledge gaps and recommendations for future research. *Educational Technology Research and Development*, 55, 223–252.

Irmak, M. (2015). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin, yöneticilerinin “Teknoloji Liderliği” düzeylerine ilişkin algıları. . Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

İzci, M., Çuçi, C., Kapan, H. İ., & Atay, Z. (2024). Okul yöneticilerinin medya ve teknoloji kullanma düzeyleri üzerine bir inceleme. *Uluslararası Eğitime Özgün Bakış Dergisi*, 2(1), 1-18.

Lambert, L. (2005). Leadership for lasting reform. *Educational Leadership*, 62(5), 62–65.

Mann, D., Reardon, R. M., Becker, J. D., Shakeshaft, C., & Bacon, N. (2011). Immersive, interactive, web-enabled computer simulation as a trigger for learning: The next generation of problem-based learning in educational leadership. *Journal of Research on Leadership Education*, 6(5), 272–287.

Özen, O., & Mert, O. (2024). Uluslararası standartlar yönünden eğitim yöneticilerinin 21.yüzyıl becerileri doğrultusunda bilgi iletişim teknolojileri yeterlilikleri. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi*, 13(1), 349-370.

Öztaban, A. (2020). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerini yerine getirme düzeyleri. *Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi*.

Richarson, J. W., Bathon, J., Flora, K. L., & Lewis, W. D. (2012). NETS-A scholarship: a review of published literature. *Journal of Research on Technology in Education*, 45(2), 131–151.

Shi, M., & Bichelmeyer, B. A. (2007). Teachers’ experiences with computers: A comparative study. *Educational Technology and Society*, 10(2), 180–190.

Şahin, H. (2015). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin yönetici ve öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. *Zirve Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi*.

Şişman, M. (2011). Öğretim liderliği. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Turan, S. (2002). Teknolojinin okul yönetiminde etkin kullanımında eğitim yöneticisinin rolü. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 271–281.

Ulukaya, F. (2015). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği öz yeterlilikleri ile eğitim öğretim işlerini gerçekleştirme düzeyleri arasındaki ilişki (Tokat ili örneği). *Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi*.

Ulutaş, M. (2015). Yükseköğretimde bilişim liderliği, öğrenen örgüt ve üniversitesi kültürü arasındaki ilişki. *Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi*.

Uygun, P. (2023). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği yeterlik algıları ile medya ve teknoloji kullanımı tutumları üzerine bir ilişki araştırması. *Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi*.

Yurdakul, İ., Kaya, P., Gökoğlan, A., & Altay, H. (2024). Eğitimde yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesine yönelik okul yöneticilerinin görüşleri. *Ulusal Eğitim Dergisi*, 4(1), 147-164.